

DO QUE SE ESCREVE QUANDO SE ESCREVE SOBRE CRIATIVIDADE DOCENTE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA

WHAT YOU WRITE WHEN YOU WRITE ABOUT TEACHING CREATIVITY: A SYSTEMATIC
LITERATURE REVIEW

QUÉ SE ESCRIBE AL ESCRIBIR SOBRE LA CREATIVIDAD DOCENTE: UNA REVISIÓN
SISTEMÁTICA DE LA LITERATURE

Hênio Delfino Ferreira de Oliveira ¹
Clodis Boscaroli ²
Rodolfo Eduardo Vertuan ³

Manuscrito submetido em: 19 de fevereiro de 2024.

Revisado em: 08 de julho de 2025.

Publicado em: 10 de dezembro de 2025.

Resumo

Este artigo traz, por meio de uma Revisão Sistemática de Literatura que analisou um corpus de 70 publicações, incluindo artigos em periódicos e anais de eventos e capítulos de livros em língua portuguesa, espanhola e inglesa, um panorama sobre a criatividade docente na última década e o que tem sido considerado indicativo de um docente criativo. Para responder à pergunta central sobre o que significa ser um docente criativo, foram definidas três questões secundárias: a primeira investigou os conceitos de criatividade docente utilizados; a segunda analisou as principais convergências e divergências nos conceitos de criatividade docente dos estudos; e a terceira buscou identificar lacunas de pesquisa indicadas pelos estudos. A pesquisa revelou uma diversidade de abordagens, métodos e entendimentos relacionados à criatividade docente, mas também destacou convergências e divergências relevantes para futuras pesquisas. Houve um reconhecimento geral da importância da criatividade no contexto do ensino e da aprendizagem, com ênfase em sua relevância para a formação crítica e reflexiva.

Palavras-chave: Educação Matemática; Métodos de ensino; Ensino Criativo; Características docentes.

Abstract

¹ Doutorando em Educação em Ciências e Educação Matemática pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Mestre em Ciências da Educação pela Escola Superior de Educação de Santarém. Docente no Instituto Federal de Brasília. Integrante do Grupo de Pesquisa em Tecnologia, Inovação e Ensino e do Grupo de Pesquisa em Educação e Educação Matemática.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7009-6576> Contato: heniooliveira@gmail.com

² Docente no Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação e no Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo. Líder do Grupo de Pesquisa em Tecnologia, Inovação e Ensino.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7110-2026> Contato: clodis.boscaroli@unioeste.br

³ Doutor em Ensino de Ciências e Educação Matemática pela Universidade Estadual de Londrina. Docente no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Professor na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Líder do Grupo de Pesquisa em Educação e Educação Matemática.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0695-3086> Contato: rodolfovertuan@utfpr.edu.br

This article provides an overview of pedagogical creativity in the last ten years, which is considered an indicator of a creative teacher. For this purpose, a systematic literature review was conducted, analyzing a corpus of 70 publications, including journal articles and proceedings, as well as book chapters in Portuguese, Spanish and English. To answer the central question of what it means to be a creative teacher, three secondary questions were defined: The first examined the concepts of teacher creativity used; the second analyzed the main convergences and divergences in the conceptions of teacher creativity in the studies; and the third sought to identify the research gaps highlighted by the studies. The review revealed a diversity of approaches, methods and understandings related to teaching creativity, but also identified convergences and divergences that are important for future research. The importance of creativity in the context of teaching and learning was generally recognized and its relevance to critical and reflective education was highlighted.

Keywords: Mathematical Education; Teaching Methods; Creative Teaching; Teacher Characteristics.

Resumen

Este artículo presenta, mediante una Revisión Sistemática de la Literatura que analizó un corpus de 70 publicaciones, incluidos artículos en revistas, actas de congresos y capítulos de libros en portugués, español e inglés, un panorama sobre la creatividad docente en la última década y lo que se ha considerado indicativo de un docente creativo. Para responder a la pregunta central sobre qué significa ser un docente creativo, se definieron tres preguntas secundarias: la primera investigó los conceptos de creatividad docente utilizados; la segunda analizó las principales convergencias y divergencias en los conceptos de creatividad docente presentes en los estudios; y la tercera buscó identificar vacíos de investigación señalados por los estudios. La investigación reveló una diversidad de enfoques, métodos y comprensiones relacionados con la creatividad docente, pero también destacó convergencias y divergencias relevantes para investigaciones futuras. Hubo un reconocimiento general de la importancia de la creatividad en el contexto de la enseñanza y el aprendizaje, con énfasis en su relevancia para la formación crítica y reflexiva.

Palabras clave: Educación Matemática; Métodos de enseñanza; Enseñanza creativa; Características docentes.

Introdução

No son las informaciones lo que mueve el mundo hacia el progreso;
son las actuaciones basadas en los conocimientos y la creatividad.
(Agüera, 2011, p. 23)

A população brasileira é composta por um povo criativo e essa afirmação não é apenas uma impressão de quem observa e lida com o comportamento humano, seja como cidadão ou educador matemático do século XXI; é também uma afirmação de um dos grandes nomes da educação nacional, Darcy Ribeiro, em sua obra “O Povo Brasileiro”, publicada em 1995. Ribeiro (2006) aponta para a criatividade, adaptabilidade, originalidade, flexibilidade e vitalidade daqueles que enfrentam os desafios com ousadia. Isto é, para ele, ser criativo está intrinsecamente ligado ao ser brasileiro.

No mesmo período, Paulo Freire, considerado patrono da educação brasileira, ao criticar o método "bancário"⁴ de ensino, argumenta que ele prejudica a criatividade tanto dos educandos quanto dos educadores (Freire, 1996). Com isso, Freire sugere a criatividade, intimamente ligada à curiosidade, que nos impulsiona e nos torna "pacientemente impacientes diante de um mundo que não fizemos", mas ao qual adicionamos algo que é nosso (Freire, 1996, p. 18).

O que Freire alertava, ainda hoje é discutido, pois de acordo com Chamberlin, Liljedahl e Savić (2023), quando os educadores se comprometem de forma intencional a promover a criatividade no ensino⁵, as chances de desenvolver essa competência nos estudantes aumentam consideravelmente e esta é uma das justificativas para eleger a Educação Básica como contexto desta pesquisa, já que nesta etapa, competências e habilidades são desenvolvidas, e caso uma delas seja a criatividade, o quanto antes for desenvolvida contexto educacional, melhor.

Sobre o contexto da educação brasileira, observa-se que a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), embora não atente enfaticamente para a importância da criatividade, fornece diretrizes que podem ser interpretadas como oportunidades ou estímulos para práticas inovadoras e criativas nos processos educacionais: (i) a Flexibilidade Curricular, que permite certa autonomia às instituições de ensino para desenvolverem seus currículos, desde que observem as diretrizes gerais estabelecidas, ou seja, permite a inserção de práticas pedagógicas inovadoras; (ii) a Educação Continuada de Professores, podendo instrumentalizar práticas pedagógicas mais criativas e inovadoras; (iii) a Educação Integral, cujo foco é o desenvolvimento pleno do educando, pode abrir espaço para práticas que valorizem a criatividade e a inovação como partes integrantes do processo educacional (Brasil, 1996).

Outro documento normativo estratégico para a estruturação da Educação Básica no Brasil é a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), estabelecendo os conhecimentos, competências e habilidades esperados para o desenvolvimento dos estudantes ao longo da escolaridade básica. A respeito do desenvolvimento da criatividade, o documento contempla

⁴ "Esta concepção "bancária" implica, além dos interesses já referidos, em outros aspectos que envolvem sua falsa visão dos homens. Aspectos ora explicitado, ora não, em sua prática. Sugere uma dicotomia inexistente homens-mundo. Homens simplesmente no mundo e não como mundo e com os outros. Homens espectadores e não recriadores do mundo" (Freire, 1970, p. 40).

⁵ Os autores tratam do ensino de Matemática, mas entendemos que o mesmo se aplica às demais áreas do conhecimento.

a ação de criar em algumas habilidades, em quatro relacionadas à Educação Infantil (EI02TS02, EI03CG01, EI03CG03, EI02EF06), em nove associadas ao Ensino Fundamental (EF01GE08, EF02LP02, EF12EF01, EF15AR11, EF35LP25, EF67LP30, EF69AR23, EF89LP35, EF89LP36) e em três do Ensino Médio (EM13LP18, EM13LP54, EM13LGG602)⁶.

As habilidades destinadas aos estudantes do Ensino Infantil, por exemplo, visam estimular o desenvolvimento da criatividade, expressão e percepção sensorial. Elas incluem a exploração sonora e musical, manipulação de materiais variados, expressão de sentimentos e emoções através do corpo, e a criação e narração oral de histórias. Tais atividades promovem a percepção auditiva, coordenação motora fina, consciência corporal, e habilidades de linguagem. Através dessas práticas, busca-se incentivar a expressão criativa das crianças em diferentes formas e contextos.

No Ensino Fundamental, as habilidades são divididas entre os Anos Iniciais e Finais, refletindo expectativas apropriadas para cada momento. Nos Anos Iniciais, o foco está no desenvolvimento de habilidades básicas de linguagem, consciência ambiental, apreciação cultural e expressão física. Nos Anos Finais, as habilidades visam aprimorar o pensamento crítico, expressão artística e conscientização cultural, incentivando a autonomia e complexidade. Ambos os conjuntos visam promover a criatividade com a participação cultural e valorização da expressão individual e coletiva.

Para o Ensino Médio, as habilidades destacam a integração entre tecnologia, criatividade, apreciação artística e expressão pessoal. Encoraja-se os estudantes a expressarem suas ideias e sentimentos através de diferentes mídias, participação em manifestações artísticas e culturais e a utilização de ferramentas digitais.

Se a legislação brasileira ainda não evidencia taxativamente a criatividade como estratégica no contexto do ensino e da aprendizagem, para além do que já se colocou de maneira pulverizada na BNCC, (Oliveira; Boscaroli; Vertuan, 2025), ainda assim há registros de que ela já foi foco do próprio Ministério da Educação Brasileira⁷ em 2015, quando realizou a chamada pública “Inovação e Criatividade na Educação Básica” e recebeu 690 inscrições de experiências de todas as regiões do Brasil. A iniciativa objetivou identificar, reconhecer e mapear ações educacionais diferentes do modelo tradicional de ensino, a fim de divulgá-las (Ministério da Educação - MEC, 2015).

⁶ Para conhecer as habilidades relacionadas, consultar <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>.

⁷ Governo de Dilma Rousseff (2011-2016).

O modelo tradicional de ensino, ou convencional, conforme o entendemos, está fortemente ancorado em práticas e estruturas construídas ao longo da história, mas que não atendem mais às demandas da sociedade. Nesse modelo, o professor é a principal fonte de conhecimento e autoridade, predominam as aulas expositivas sem diálogo, e as avaliações se concentram em testar a memorização de informações. Além disso, observa-se uma limitada integração tecnológica e um currículo que não é adaptado às necessidades específicas dos estudantes ou às características de sua comunidade (Antelo, 2002; Cavalcante, 2020).

Ainda sobre a chamada para a “Inovação e Criatividade na Educação Básica”, 178 instituições educacionais se destacaram e com isso, se permitiu delinear um panorama inicial da inovação educacional no Brasil, indicando ações distribuídas pelas cinco regiões do país, correspondendo à distribuição populacional: 50,8% no Sudeste, 21,9% no Nordeste, 13,7% no Sul, 8,7% no Centro-Oeste e 7,6% no Norte (MEC, 2015). Essa iniciativa intencionava culminar no Mapa da Inovação e Criatividade na Educação Básica⁸, o que ocorreu naquele momento, no entanto, o projeto não foi levado adiante⁹.

A criatividade no ambiente escolar se mostra fundamental para o desenvolvimento integral do corpo estudantil e tem se mostrado cada vez mais inserida em contextos complexos. Sobre isso, Martínez (2002) ressalta a importância do espaço escolar, afirmando que para contribuir efetivamente com o desenvolvimento da criatividade é necessário trabalhar em, pelo menos, três dimensões interligadas: o desenvolvimento da criatividade dos estudantes, dos educadores e da própria escola como clima organizacional. Com foco na pessoa docente, López Martínez (2008, p.74) indica que:

El educador es el líder, facilitador y mediador, que va a hacer posible el que se encuentren en el espacio educativo del alumno y los demás elementos que van a favorecer el desarrollo de la creatividad. Hay coincidencia en que el educador ha de ser creativo o, como mínimo utilizar métodos y técnicas creativas.

Pesquisadores e pesquisadoras estabelecem dimensões para o desenvolvimento da criatividade no contexto docente, por exemplo: Martínez (2008) destaca a tríade o educador, o estudante e o clima do ambiente; Lin (2011), propõe uma categorização da relação entre criatividade, ensino e aprendizagem que pode ser vista sob três vertentes: ensinar para a

⁸ https://simec.mec.gov.br/educriativa/mapa_questionario.php

⁹ O site governamental <http://criatividade.mec.gov.br/> está fora do ar.

criatividade, ensinar de forma criativa e promover a aprendizagem criativa; e Soh (2017), por sua vez, enfoca nas abordagens específicas do comportamento docente que podem favorecer a criatividade. Nesse sentido, identifica três pontos centrais: a modelagem social, o reforço e a ecologia da sala de aula.

Dos autores e autoras anteriores, observam-se três abordagens que se aproximam, quando estabelecem a necessária inter-relação entre docente e discente, mas que não se limita ao fortalecimento dessa relação acadêmica, pois há algo basilar que deve ser considerado imediatamente, isto é, “algumas vezes, a simplicidade e a banalização do próprio conceito [de criatividade] constituem barreiras para um trabalho efetivo na direção de alcançar resultados verdadeiramente significativos” (Martínez, 2002, p. 190).

Martínez (2002), destaca que uma das principais barreiras ao desenvolvimento da criatividade discente é a falta de conhecimento por parte dos educadores [docentes] sobre o que desenvolver e como fazê-lo. Dito isso, torna-se evidente para nós, autores, a necessidade de pesquisas sobre a criatividade docente, que começa pela necessidade de compreensão do que de fato tem sido investigado neste contexto, emergindo a questão: Do que se escreve quando se escreve sobre criatividade docente?

Da questão principal, elaboramos as seguintes questões secundárias para conduzir a análise dos dados: O que é ser um docente criativo? (QS1); Quais os conceitos de criatividade docente utilizados pelos pesquisadores que refletem sobre esse tema? (QS2); E, Quais as principais convergências e divergências sobre os conceitos de criatividade docente identificados nesses estudos? (QS3). Responder minimamente às essas questões torna possível inventariar os conceitos de criatividade docente no contexto a partir de uma Revisão Sistemática de Literatura (RSL) com enfoque majoritariamente qualitativo.

Assumindo a criatividade como um processo sociocultural, Prado, Alencar e Fleith (2016), a definem como sendo um fenômeno multifacetado, pluridimensional, influenciado por uma série de aspectos que interagem em sua manifestação. Para elas, os fatores intrapessoais abarcam habilidades cognitivas, afetivas e traços de personalidade, e os aspectos externos envolvem o ambiente, a cultura e o contexto histórico.

A combinação desses fatores intra e interpessoais (externos) pode favorecer o surgimento e a valorização de ideias inovadoras, bem como reforçar características individuais ligadas à criatividade (Prado; Alencar; Fleith, 2016). Essa tomada de consciência

não é nova e apareceu nos estudos de Guilford (1973), que ao tratar das características da criatividade, apresentou uma lista de 20 questões direcionadas aos professores, sendo a primeira delas “*Do you really care about teaching?*”, em português, “Você realmente se preocupa em ensinar?”

Com essa questão e as outras 19, é possível inferir o conceito de criatividade docente para o autor. Para ele, um docente criativo vê o ensino como um estilo de vida, não apenas um emprego. Ele se reinventa constantemente, explorando novos métodos, materiais e ideias, estendendo-se além de sua especialidade. Valoriza cada estudante, evitando rótulos e comparações, e se mostra receptivo às abordagens inovadoras, até mesmo em áreas contemporâneas. Em vez de seguir estritamente o currículo, enriquece as aulas com diversos recursos, fomenta a expressão livre e aborda temas desafiadores, além de criar um ambiente propício à aprendizagem, participa ativamente da comunidade e busca constantemente novos conhecimentos, refletindo profundamente sobre o propósito da educação (Guilford, 1973).

Destacamos também a perspectiva de Wechsler (2002), que apresenta um professor criativo com alguém aberto a novas experiências, ousado, curioso, autossuficiente e apaixonado por seu trabalho, abordando o ensino com idealismo e entusiasmo, desempenhando o papel de facilitador e rompendo com os moldes da educação tida como convencional.

A visão supracitada alinha-se à de Martínez (2002), para a qual o ambiente escolar é crucial para moldar as características pessoais que influenciam a capacidade criativa de um indivíduo, tornando evidente a importância de estratégias educacionais bem planejadas, voltadas a potencializar esses traços individuais e ampliar a expressão criativa dos sujeitos.

Embora as reflexões não se limitem aos trabalhos de Guilford (1973), Wechsler (2002) e Martínez (2002), já nos revela que há uma interação evidente entre o fazer docente e os aspectos como criatividade intencional, motivação e contexto sócio-histórico, e que a partir delas e considerando a janela temporal da última década, torna-se possível conceber o que se escreve quando se escreve sobre criatividade docente, o que será explorado nas seções subsequentes, detalhando a metodologia utilizada nesta pesquisa, o desenvolvimento da revisão e, finalmente, as conclusões. Estas últimas trazem as respostas e reflexões obtidas ao longo do estudo.

Encaminhamentos Metodológicos

Nesta pesquisa, optou-se pela RSL devido à sua robustez metodológica. Segundo Dermeval, Coelho e Bittencourt (2020), essa abordagem identifica e avalia estudos publicados sobre uma questão específica, visando consolidar conhecimentos. As revisões sistemáticas requerem uma estratégia de busca predefinida, considerando um período específico, palavras-chaves pré-determinadas e critérios evidentes de inclusão e exclusão dos trabalhos ou publicações. O protocolo aqui utilizado se fundamenta em Dermeval, Coelho e Bittencourt (2020), cujas regras gerais na realização de cada etapa do protocolo, são: questão de pesquisa, processo de busca e seleção dos estudos, extração dos dados e síntese e análise dos dados.

A partir da definição das questões de pesquisa, o processo de busca e seleção dos estudos perpassa a escolha das fontes de pesquisa. Neste caso, foram os Periódicos CAPES, Google Acadêmico/Scholar e ERIC – *Education Resources Information Center*.

No processo de busca e seleção dos estudos, empregaram-se palavras-chave diretamente associadas à questão principal, assim como suas variações: “criatividade”, “docente”, “professor”, “educador” e seus respectivos femininos e plurais. A formação das *strings*¹⁰ de pesquisa adaptou-se conforme a plataforma e o idioma. No ERIC, por exemplo, foram adotadas combinações como "*Creatividad*" AND "*Docente*" ou "*Creativity*" AND "*Teachers*". No Google Acadêmico, o foco estava em títulos que contivessem expressões como "*Creatividad*" e "*Profesor*" ou "*Creativity*" e "*Teachers*". Uma abordagem similar foi adotada para os Periódicos da CAPES.

Antes de determinar os critérios de inclusão e exclusão das publicações, estabeleceu-se o intervalo temporal de busca. Para isso, levou-se em conta o marco histórico de 2015, ano em que ocorreu a chamada pública nacional sobre “Inovação e Criatividade na Educação Básica”. Diante da proximidade de uma década desse evento simbólico na Educação Básica brasileira, optou-se por delimitar as publicações dos últimos dez anos, abrangendo de janeiro de 2013 até maio de 2023.

¹⁰ **Eric** - title: "*Creatividad*" AND "*Docente*" OR "*Creatividad* AND "*Profesor*" OR "*Creatividad* AND "*Maestro*". **Google Acadêmico** - allintitle: "*Creatividad*" "*Profesor*" OR "*Profesores*" OR "*Profesora*" OR "*Profesoras*" OR "*Maestro*" OR "*Maestros*" OR "*Maestra*" OR "*Maestras*" OR "*Docente*" OR "*Docentes*". **Capex** - allintitle: "*Creatividad*" AND "*Profesor*" OR "*Profesores*" OR "*Profesora*" OR "*Profesoras*" OR "*Maestro*" OR "*Maestros*" OR "*Maestra*" OR "*Maestras*" OR "*Docente*" OR "*Docentes*". **Eric** - title: "*Creativity*" AND "*Teachers*" OR "*Creativity*" AND "*Educators*". **Google Acadêmico** - allintitle: "*Creativity* AND *Teachers*" OR "*Creativity* AND *Educators*". **Capex** - allintitle: "*Creativity* AND *Teachers*" OR "*Creativity* AND *Educators*".

Em um primeiro levantamento dos dados, as seguintes quantidades foram encontradas: No Google Acadêmico (GA), foram identificadas 318 publicações em português, 30 em inglês e 325 em espanhol. No ERIC (E), nenhuma publicação foi encontrada em português ou espanhol, enquanto 115 foram identificadas em inglês. Na plataforma CAPES (C), encontramos 58 publicações em português, 57 em inglês e 116 em espanhol, resultando em 376 publicações em português, 202 em inglês e 441 em espanhol. Como critérios de inclusão definimos pesquisas teóricas ou empíricas focadas na criatividade docente publicadas em português, inglês ou espanhol e disponíveis na íntegra para *download*, que levou à seleção de 153 publicações em português, 58 em inglês e 49 em espanhol.

Os seguintes critérios de exclusão foram estabelecidos: estudos de revisão ou mapeamento sistemático; estudos teóricos ou empíricos com foco na criatividade discente ou no futuro docente; estudos voltados para insubordinação criativa docente ou criatividade docente de nível superior; estudos duplicados e estudos derivados que não apresentaram novos dados. Após essa filtragem, permaneceram 43 publicações em português (9 de anais de eventos, 28 de periódicos e 4 capítulos de livros), 17 em inglês (todos artigos em periódicos) e 12 em espanhol (2 de anais de evento, 8 de periódicos e 2 capítulos de livros), gerando um *corpus* com 70 publicações (Quadro 1).

Quadro 1 – Referências das publicações incluídas *corpus* para análise

AE1-Sánchez (2017)	AR14-Marques e Silva (2013)	AR38-Al-Nouh, Abdul-Kareem e Taqi (2014)
AE2-Albuquerque (2021)	AR15-Martins e Bertoldo (2013)	AR40-Anderson et al. (2022)
AE3-Cruz (2021)	AR16-Miranda e Morais (2019)	AR39-Oreck (2016)
AE4-Silva, Sousa e Silva (2021)	AR17-Miyata e Maia (2021)	AR41-Bojulaia e Pleasants (2021)
AE5-Luna (2016)	AR18- Monteiro, Braga and Nakano (2013)	AR42-Çelik e Akyildiz (2021)
AE6-Garcia e Machado (2020)	AR19-Morais e Miranda (2021)	AR43-Ghabanchi e Al-Khafaji (2019)
AE7- Silva e Gontijo (2016)	AR20-Oliveira e Lima (2017)	AR44-Raba E Harzallah (2018)
AE8-Moreira (2020)	AR21-Oliveira, Silva e Cavalcante (2015)	AR45-Huang, Lee e Yang (2019)
AE9-Santos (2016)	AR22-Porto (2021)	AR46-Huang, Sun e Wang (2022)
AE10-Silva, Negreiros e Rocha (2013)	AR23-Quintella e Vitaliano (2016)	AR47-Morallo et al. (2020)
AE11 -Ventura-Acosta, Rodríguez-Rodríguez e Gimeno-Nieves (2020)	AR24-Rocha (2021)	AR48-Nechifor e Purcaru (2016)
AR1-Anache e Fernandes (2015)	AR25-Rosa e Lindner (2020)	AR49-Dikici (2014)
AR2-Hofstaetter (2022)	AR26-Silva e Lima (2020)	AR50-Şorgo (2012)
AR3-Aquino e Cunha (2015)	AR27-Vieira e Coimbra (2020)	AR51-Sung e Vong (2021)
AR4-Guevara e Valdés (2020)	AR28-Zanella (2015)	AR52-Hunter e Emery (2015)
AR5-Câmara e Mascarenhas (2023)	AR29-Moya (2019)	AR53-Tripon (2021)

AR6-Maia e Vieira (2017)	AR30-Carrillo, Medina e Sosa (2019)	CL1-Amante e Silva (2020)
AR7-Coimbra e Vieira (2021)	AR31-Pita, Solano e Aguilar (2019)	CL2-Fernandes (2017)
AR8-Barros e Passos (2018)	AR32-Blanquiz e Villalobos (2018)	CL3-Rodrigues e Kotz (2023)
AR9-Araújo et al. (2021)	AR33- Navarro (2017)	CL4- Rocha (2019)
AR10-Reis et al. (2021)	AR34- Padrón (2019)	CL5- Llorens (2022)
AR11-Dias, Morais e Braga (2017)	AR35-Gómez, Patiño e Delgado (2018)	CL6-Tarrio (2014)
AR12-Dmitrichenkova et al. (2021)	AR36-Cedeño, Meza e Valencia (2021)	
AR13-Maia e Coimbra (2017)	AR37-Al-Dababneh e Al-Zboon (2017)	

Fonte: Os autores (2024).

As publicações receberam códigos específicos para facilitar sua identificação: AR para Artigos de periódicos, AE para Artigos em Anais de Eventos e CL para Capítulos de Livros. Assim, como ilustração, o código AR15 se refere ao décimo quinto artigo de periódico do *corpus*. Os trechos extraídos dos textos também possuem sua codificação, por exemplo, usando o código CL2.3 indica-se que, para a composição da reflexão, foi utilizado o terceiro excerto do segundo capítulo de livro do *corpus*.

A análise qualitativa dos excertos se deu inspirada na Análise de Conteúdos de Bardin (2016), pautada em três polos cronológicos: a pré-análise (a fase de organização propriamente dita), a exploração do material (a fase de codificação, decomposição ou enumeração dos excertos considerados significativos às questões estabelecidas) e o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação (tratamento dos dados brutos de maneira a serem significativos e válidos).

Análise

Durante a extração dos trechos significativos do *corpus* desta pesquisa, pontos de atenção foram surgindo e o primeiro deles foi o foco das investigações, isto é, se estavam centradas no docente, discente ou em ambos. Esta avaliação serviu como um mecanismo de controle do conteúdo, visto que o desejado era um enfoque no docente, podendo também incorporar o discente quando pertinente. Observou-se também que embora o espaço temporal tenha sido nos últimos dez anos, abrangendo de janeiro de 2013 até maio de 2023, as publicações ocorreram entre os anos de 2015 e 2023, ademais, os estudos empíricos foram a metodologia mais comum, adotando formatos como estudo de caso, narrativa e observação participante, por exemplo.

A respeito dos tipos de abordagem de pesquisa, todas as possibilidades foram contempladas com estudos puramente qualitativos, quantitativos e quanti-qualitativos, entretanto, ficou evidente o foco na pesquisa qualitativa, refletindo talvez uma tendência de padrão na investigação da criatividade no contexto educacional.

A respeito da concentração de publicações, a partir de 2020 houve aumento, indicando uma crescente no interesse ou relevância do tema nos últimos anos. Além disso, observou-se muitas publicações com múltiplos autores, sugerindo uma tendência de colaborações em pesquisas. As autoras mais recorrentes foram Maia, Vieira, Coimbra¹¹.

Os dados mostram um interessante mosaico de investigações sobre a criatividade docente, refletindo suas nuances e complexidades. Novamente, esse aspecto nos permite explorar um ponto fundamental no campo e indicado por Martínez (2002, p. 190) quando afirma que "algumas vezes, a simplicidade e a banalização do próprio conceito [de criatividade] constituem barreiras para um trabalho efetivo na direção de alcançar resultados verdadeiramente significativos".

Dada a perspectiva de Martínez (2002), verificou-se que a maioria dos trabalhos apresenta minimamente o conceito de criatividade, seja recorrendo a autores clássicos ou explicando suas próprias compreensões, de forma direta ou dispersa no texto. A Figura 1 ilustra quais publicações apresentam, ou não, o entendimento sobre criatividade em suas discussões, sinalizando um progresso em relação ao alerta feito por Martínez e possibilitando, posteriormente, responder as questões desta pesquisa.

Continuando a descrição das publicações, observou-se que muitas pesquisas não focam em uma área do conhecimento em si e tratam da ação do docente de maneira geral, algo que abre para duas demandas, a primeira por estudos sobre a criatividade docente em sentido amplo, percebendo então que esta revisão fará parte desse conjunto, e a segunda, por estudos inter-relacionados com as áreas de atuação dos docentes, Figura 2.

Das áreas identificadas, como pode ser visto na Figura 2, a Pedagogia foi a mais expressiva, seguidas por Artes ou Artes Visuais. Além disso, houve representações em Matemática, Ensino Musical, Línguas estrangeiras, Ciências da natureza, Ciências Biológicas, Língua Portuguesa, Ciências Sociais, Filosofia e Letras, Inglês, Biologia e Interdisciplinar: Biologia, Química, Geografia e Língua Portuguesa. Algumas áreas como Inglês/Matemática e Interdisciplinar sugerem a combinação de campos de estudo em algumas publicações.

¹¹ Maria Vitória Campos Mamede Maia, Camila Nagem Marques Vieira e Silvia Gabrielle Braz Coimbra.

Sobre os países, observou-se que o Brasil foi o país mais representado, seguido por Espanha, Portugal, EUA e China. Na América Latina, além do Brasil, destacam-se Colômbia, Cuba, Venezuela, México, Argentina/Uruguai e República Dominicana. No cenário do Oriente Médio e Ásia, países como Jordânia, Kuwait, Arábia Saudita, Turquia, Iraque, Palestina e Filipinas também se fizeram presentes. Já no contexto europeu, além de Portugal e Espanha, encontramos representações da Rússia, Eslovênia e Romênia. A Tasmânia, que é uma ilha ao sul da Austrália, também apareceu na lista, como ilustrado na Figura 3.

Figura 3 – Rede de publicações e os países envolvidos.

Fonte: Os autores (2024) via CmapTools.

Direcionando para uma abordagem qualitativa, uma das estratégias aqui utilizadas foi a de nos aproximarmos dos conceitos de criatividade docente analisando aquilo que é apresentado como práticas e estratégias voltadas ao estímulo da criatividade. Além disso, consideramos os registros sobre os desafios e as condições relacionados à criatividade no contexto pedagógico.

As categorias *a priori* refletem intencionalmente as questões auxiliares e organicamente com as categorias *a posteriori*, considerando que ao refletir sobre os conceitos de criatividade docente, busca-se definir e entender o que significa ser um professor(a) criativo(a), explorando diferentes conceitos e abordagens. Os desdobramentos das categorias *a priori*, definidas ao longo da leitura e previamente à análise dos trechos significativos, permitiram estabelecer os principais campos de interesse e com isso, “Teorias e fundamentos da docência criativa” e “Práticas e Instrumentos da docência criativa” emergiram e se estabeleceram. Por outro lado, essas categorias indicaram especificidades que geraram as quatro primeiras subcategorias, *a posteriori*, conforme o Quadro 2.

Quadro 2 – Categorias *a priori* e *a posteriori*.

Categorias <i>a priori</i>	Subcategorias <i>a posteriori</i>	
Teorias e fundamentos da docência criativa	Conceitos gerais da criatividade	O pensamento criativo
		A relevância da criatividade
	Criatividade no contexto educacional	A criatividade na educação contemporânea
		A criatividade na formação e prática docente
Práticas e Ferramentas da docência criativa	Ambiente e ferramentas para a criatividade educacional	Os desafios da criatividade na prática docente
		O ambiente e contexto na promoção da criatividade
	Avaliação na prática docente criativa	O uso de tecnologia e mídia no ensino e aprendizagem criativos
		A avaliação e a criatividade docente

Fonte: Os autores (2024).

Das quatro subcategorias citadas, por sua vez, outros novos agrupamentos decorreram. Por exemplo, ao refletir sobre os “Conceitos gerais da criatividade”, perpassavam-se os temas “Pensamento criativo” e a “Relevância da criatividade”. Ao focar na “Criatividade no contexto educacional”, perpassavam-se “Criatividade na educação contemporânea”, “A criatividade na formação e prática docente” e “Os desafios da criatividade na prática docente”.

As duas subcategorias que se mostraram a partir de “Práticas e Ferramentas da docência criativa” foram os aspectos práticos do “Ambiente e ferramentas para a criatividade educacional” e a “Avaliação na prática docente criativa”. Da primeira subcategoria decorreu a necessidade de discutir “O ambiente e contexto na promoção da criatividade” e “O uso de tecnologia e mídia no ensino e aprendizagem criativos” e, da segunda, “A avaliação e a criatividade docente”.

- Categoria 1 – Teorias e fundamentos da docência criativa

Nesta primeira categoria, exploramos elementos das teorias e fundamentos da docência criativa abordados no material analisado. No entanto, para isso, os tópicos sobre o pensamento criativo e a relevância da criatividade são abordados de modo geral, assim como a criatividade no contexto educacional sob a perspectiva da educação contemporânea, incluindo a formação, a prática e os desafios enfrentados na docência.

Conceitos gerais da criatividade

Ao investigar a criatividade, diversas teorias e discussões emergem e evidenciam-se em constante evolução. Um exemplo disso é a transição de uma abordagem centrada no desenvolvimento criativo individual para uma perspectiva multivariada (Amabile, 1996) Assim, a primeira categoria diz acerca dos conceitos gerais de criatividade e sua inserção no debate educacional.

O *pensamento criativo* emerge com a reflexão de que os estudantes, ao longo de suas jornadas educacionais, podem desenvolver uma tendência de aceitar rapidamente fatos e informações sem a devida análise crítica. É função do educador garantir que estes sejam encorajados a questionar e verificar as informações apresentadas, desenvolvendo então um pensamento crítico e criativo.

Conforme identificado por AR9.2, o pensamento criativo, descrito como um processo dinâmico que oscila entre pensamento convergente e divergente, é impulsionado tanto por capacidades inatas quanto desenvolvidas. No entanto, a realização plena deste potencial criativo enfrenta diversos desafios práticos no ambiente da sala de aula, o que significa que os métodos tradicionais de ensino, aqueles desvinculados da realidade dos estudantes, precisam ser repensados para serem substituídos por métodos mais relevantes e engajadores (AR26.3), estabelecendo a relevância da criatividade no contexto educacional.

A *relevância da criatividade* vem acompanhada da percepção de que, historicamente, a capacidade de pensar e criar de forma original forneceu as bases para inovações, descobertas e evolução cultural. Entretanto, a definição de criatividade e o que realmente significa ser criativo tem sido um campo estudos e debate. Silva e Gontijo (2016) indicam que um aspecto crucial na conceituação da criatividade é o reconhecimento de que está intrinsecamente ligada à novidade e utilidade (AE7.2).

Em seu cerne, a criatividade pode ser definida como um processo, em que algo novo e original é produzido aparentemente a partir do nada (AE4.3). A capacidade de ser criativo se traduz na habilidade de dar sentido e significado ao mundo que nos cerca, reelaborando a realidade à nossa volta (AR20.1). Por outro lado, CL5.1, destaca que a capacidade criativa, embora inerente ao ser humano, foi vista como um mito e que só no século passado [Século XX] é que foi reconhecida e definida como a habilidade de encontrar múltiplas soluções para um único problema.

Na sociedade contemporânea, a criatividade transcende os contextos restritos, dos gênios, por exemplo, sendo vista também como a capacidade de resolver problemas cotidianos, o que a torna um valor humano importante (AE2.1). Além disso, segundo Rank, Pace e Frese (2004) e Runco et al. (2016), “a criatividade não é estática”, podendo ser vista tanto como um parâmetro dinâmico quanto instável (AR12.1). Isso implica que ela pode evoluir e se adaptar ao longo do tempo e em diferentes situações. Essa noção de adaptabilidade é reforçada por AR6.2, que associa a criatividade à flexibilidade, o que permite que indivíduos se adaptem a um mundo em constante mudança.

De acordo com AR28.1, Vygotsky também contribuiu para o entendimento da criatividade. Segundo a concepção vygotskyana, o indivíduo criativo opera através da imaginação, apropriação, modificação e recombinação do que já existe, objetivando gerar algo novo. Esta capacidade de reimaginar e reestruturar ideias existentes para criar soluções inovadoras é fundamental para a definição de criatividade. Ademais, a criatividade se manifesta sempre que uma solução original é formulada para um problema (AR30.1) e um indivíduo é considerado criativo se emprega diferentes abordagens na concepção de novas ideias (AR30.2). Uma pessoa criativa é aquela que consegue unificar seu eu pensante com seu eu anterior ao pensamento, refletindo uma harmonia entre introspecção e expressão (AR29.1). Desta maneira, a educação contemporânea e o desenvolvimento da criatividade estarão imbricados e esse *status* será foco na próxima subcategoria.

Criatividade no contexto educacional

A criatividade desempenha um papel fundamental no cenário educacional, enfrentando obstáculos e buscando maneiras de lidar com eles. Dito isso, esta subcategoria explora a importância da criatividade na educação contemporânea, destacando seu papel na formação e prática dos docentes, bem como os desafios que enfrentam ao incorporar a criatividade em suas abordagens pedagógicas.

A *criatividade na educação contemporânea* está relacionada ao cenário educacional vigente, conforme discutido em AR4.2, enfrentando o desafio da crescente densidade populacional estudantil e da diversidade inerente a ela. Este reconhecimento parcial da diversidade apresenta a dificuldade de atender às diferenças individuais entre os estudantes. Neste panorama, AR32.2 destaca a importância de construir uma docência criativa, capaz de valorizar e aceitar essa diversidade, tornando-se um elo vital para a eficácia pedagógica.

A relevância da criatividade na educação também se justifica por ser um meio para aguçar o desejo de aprender, refletir, criticar e transformar (AE7.3). As pesquisas discutidas até aqui convergem ao ressaltar a pertinência da criatividade no ambiente pedagógico. Segundo um excerto de AE10.1, a criatividade no ensino objetiva motivar os estudantes a compreender suas tentativas diante das atividades escolares. Isso não apenas estreita os laços entre docentes e discentes, mas também destaca a subjetividade e originalidade dos indivíduos em formação.

Ao identificar as habilidades de cada participante do processo educacional, em particular do docente, também construímos chances que respondam às demandas pedagógicas que surgem nos ambientes diários de interação. Isso possibilita que os estudantes investiguem, encontrem e se expressem de variadas maneiras, requerendo dos educadores um entendimento aprofundado das características estéticas da vivência docente (AR34.1, AR39.1).

Os(as) pesquisadores(as) das publicações de nosso *corpus* de análise, ainda que brevemente, sublinham o que nomearemos como “intencionalidade pedagógica” para e com a criatividade. Isto é, surgem de movimentos distintos, mas inter-relacionados que são explicados por Beghetto (2017, p. 549), quando apresenta que “o ensino criativo, como todas as formas de ensino, é um ato polimorfo. Pode assumir múltiplas formas e ter diferentes objetivos pedagógicos” e, com isso, três formas de ensino criativo¹² emergem: ensinar sobre criatividade, ensinar para a criatividade e ensinar com criatividade, cada uma possuindo distintos objetivos pedagógicos e bases de conhecimento (Beghetto, 2017).

¹² Em suma, ensinar “sobre” criatividade tem o objetivo de promover o entendimento sobre o fenômeno criativo e seu campo de estudo; ensinar “para” a criatividade tem como objetivo desenvolver a criatividade dos estudantes e, ensinar “com” criatividade tem o objetivo de ensinar alguma disciplina ou conceito criativamente.

Refletir sobre a criatividade na educação contemporânea, nos remete ao docente que não apenas precisa entender o que significa ser criativo, mas também saber como articular essa criatividade, utilizando estratégias e técnicas que assegurem o sucesso da aprendizagem (AR36.1), contudo, não precisa fazer isso sozinho, uma vez que a ação docente está fortemente inserida em condições estruturantes, mais que sobre a configuração e o *design* de um sistema, por exemplo: políticas educacionais, oferta de formação continuada, ambientes seguros e equipados, entre outras, e condições estruturais, aspectos mais fundamentais e imutáveis de um sistema ou contexto, como valorização da carreira docente, cultura escolar, condições sociais e geográficas da comunidade em que a escola está inserida.

A subcategoria, *a criatividade na formação e prática docente*, anteriormente relacionada com as condições para o emergir da criatividade na educação, revela que promover a criatividade na sala de aula não é uma tarefa isenta de desafios e que diversos fatores podem limitar sua expressão e esse pode ser o principal motivo para formar ou se constituir como um docente criativo. As autoras e autores sugerem que o corpo docente tenha estabelecido o que a criatividade significa para eles e como ela pode ser integrada à prática pedagógica (AR33.1), o que implica reconhecer e aproveitar as potencialidades de todos os envolvidos no processo educacional, particularmente dos próprios docentes (AR33.1, AR34.1).

Temos observado que a formação docente, inicial ou continuada, já demanda criatividade, requerendo dos educadores a capacidade de escuta ativa, de abertura à alteridade e uma ampla compreensão de conceitos e fenômenos observáveis do mundo (AR24.1, AR1.2). Nesse sentido, e no que diz respeito ao papel docente, a formação é essencialmente um chamado à expressão criativa e conforme indicado em AR18.1, tornando-se mais do que ser um facilitador de informações.

A experiência do professor com seu próprio processo criativo também é fundamental para desenvolver empatia pelos estudantes e adaptar sua instrução, garantindo o sucesso das técnicas aplicadas (AR40.2, AR36.1). Assim, se mostra estratégico que o foco instrucional dos professores seja direcionado para o aprimoramento da criatividade (AR41.1) e estudos já indicam que alguns docentes encontram maneiras de superar obstáculos no fazer pedagógico, promovendo espaços de ensino e aprendizagem de qualidade (AR27.1) e a autoavaliação docente e suas expectativas em relação à criatividade fazem parte desse processo (AR45.1).

A definição de um professor que instila a criatividade, como descrito por Cropley (1997), citado em AR49.1, reforça essa necessidade de autoconsciência e flexibilidade, adotando um estilo de ensino cooperativo e integrador, que se adapta e responde às necessidades e sugestões dos estudantes, e que varia dependendo das características demográficas do público atendido. O docente criativo é aquele que promove espaços onde a liberdade de criar é valorizada. Esses espaços devem ser flexíveis, autônomos e propícios para que todos experimentem a possibilidade de autoria (AR27.1).

Segundo AE11.1, o docente criativo, ao longo do processo educativo, precisa estar em sintonia com os avanços tecnológicos e científicos, adaptar-se às novas metodologias. Além disso, para cultivar um ambiente que favoreça a criatividade, é fundamental que os docentes possuam características como imaginação, flexibilidade e integração, conforme destacado em AE11.2. Isto é, os educadores devem ser capazes de combinar métodos já estabelecidos e inovadores, interligar áreas do conhecimento e, acima de tudo, valorizar a criatividade tanto em sua prática quanto na dos educandos.

Diversos aspectos contribuem para a compreensão da natureza da criatividade docente e AR6.1 também destaca a flexibilidade como uma característica intrínseca desta competência, permitindo ao educador lidar com as variadas situações e demandas educacionais. Além disso, conforme AR6.3 e AR6.4, a criatividade é uma ferramenta mobilizadora na prática docente, com suas origens e construção entrelaçadas no espaço de interação com os estudantes.

Conforme observado em AR5.3, um bom professor deve ser capaz de despertar curiosidade e criatividade nos estudantes, entretanto, essa prática docente envolve a abertura a novas experiências, quebrando paradigmas existentes (AR11.2) e uma imersão contínua na prática docente (AR32.1), buscando constantemente novas formas de ensinar e aprender (AR39.2, AR43.1). Dito isso, para cultivar efetivamente a criatividade, o desenvolvimento da independência cognitiva dos estudantes precisa ser um ponto de interesse para os educadores e a confiança no potencial humano e nas suas habilidades inatas é um pré-requisito para este processo (AR31.1).

Nesta categoria, observou-se que os(as) pesquisadores(as) têm reconhecido a educação como um dos pilares da formação do indivíduo e a criatividade emerge nesse processo. Educar na criatividade é formar pessoas capazes de enfrentar desafios e promover mudanças significativas na sociedade, fomentando um pensamento crítico, reflexivo e original (AE1.1). Desta maneira, olhando para o futuro, uma das habilidades mais valorizadas

do século XXI é a criatividade, e educadores em diversas partes do mundo estão explorando estratégias para promover competências disciplinares e fomentar essa habilidade (AR53.1), porém essa mudança de paradigma não ocorrerá sem o enfrentamento de desafios, discussão que tecemos na última subcategoria daquelas que tratam da criatividade no contexto educacional, isto é, *os desafios da criatividade na prática docente*.

Os desafios da criatividade na prática docente vêm acompanhados da consciência de que embora a importância da criatividade seja reconhecida entre os educadores, alguns desafios são apontados quando o assunto é sua implementação, dentre eles a necessidade de superar o ensino excessivamente centrado no professor, focado apenas no comunicar (AR26.1, AR47.1), com isso, a necessidade de incorporar a criatividade na prática educativa torna-se necessária para que os educadores possam ir além de uma simples transmissão linear de conhecimento (como se isso fosse possível) e, em vez disso, se concentrem na formação integral do estudante (AE2.2).

Os desafios associados ao ambiente de trabalho pedagógico, incluindo inseguranças e várias formas de violência, como agressões verbais, depredação material e outras violências do campo do simbólico, conforme suscitado em AR7.1, podem comprometer significativamente a capacidade criativa de um docente. O esvaziamento dessa capacidade, devido a demandas excessivas no trabalho, requer uma reinvenção tanto do perfil docente quanto da cultura escolar. Isso se torna especialmente evidente em instituições onde o planejamento coletivo é ineficaz, falhando em alcançar seus objetivos, como o compartilhamento de práticas eficazes e o desenvolvimento profissional contínuo (AR7.2, AR21.3, AR25.1).

Adicionalmente, uma preocupação frequente é que as escolas, por vezes, resistem à inovação, e aspectos como o tamanho e a gestão da turma podem restringir o pensamento criativo (AR44.1). A esse respeito, um estudo, mencionado no trecho AR38.1, revela divergências sobre o ambiente ideal para promover a criatividade, pois enquanto os gestores acreditam que a formação docente é crucial para que a criatividade ocorra, os docentes indicam que salas de aula bem equipadas tecnologicamente seria o melhor caminho, porém, os autores não indicaram em detalhes como seriam esses ambientes. Ambos, porém, concordam que a redução do número de estudantes por sala de aula e a redução de conteúdos do currículo - concordamos com o primeiro e não necessariamente com o segundo -, com a cooperação das famílias e a promoção de atividades extracurriculares, seriam benéficos para o desenvolvimento criativo.

A cultura escolar¹³ desempenha um papel fundamental no fomento à criatividade. Neste contexto, AR7.3 e AR8.1 destacam a necessidade de acolhimento, suporte e transformação do ambiente educativo por meio de práticas pedagógicas que promovam a criatividade. Além disso, AR8.2 e AR8.3 reiteram a importância da ressignificação e reconstrução do conhecimento no contexto escolar, adotando uma escuta sensível, algo alinhado com Gardner (2001), para o qual, para um desenvolvimento criativo ótimo, são necessários ambientes ricos em descobertas. Tais ambientes devem minimizar proibições e barreiras à livre exploração. Gardner (2001) enfatiza a importância de estímulos específicos e um ambiente que favorece a criatividade, alegando que a criatividade é o resultado do desenvolvimento de inteligências ligadas a domínios específicos (AR23.1, AR23.2).

Como pontuado em AR27.3, para subverter as práticas obsoletas e ser verdadeiramente criativo, o docente precisa refletir sobre sua abordagem pedagógica, constituindo-se um profissional potente e ativo. Essa nova postura pode vir acompanhada, desde uma abordagem multifacetada do aprendizado até a valorização da comunicação e colaboração contínuas como pilares centrais de um ensino criativo e para a criatividade (AR39.1, AR47.1).

Na profissão docente, a combinação de tarefas acadêmicas e administrativas pode limitar o tempo para planejamentos genuinamente criativos. Essa restrição, por sua vez, pode ser um obstáculo para a expressão criativa no contexto pedagógico. Um reflexo disso é a estruturação do tempo escolar, que frequentemente estabelece padrões rígidos de atuação e reflexão, restringindo a criatividade no espaço educacional, conforme observado em AR1.3 e AR4.1.

Os desafios relacionados ao tempo no processo de ensino e aprendizagem podem impactar a ação docente, pois pode não ser suficiente para explorar um conceito de forma aprofundada. Logo, a metodologia escolhida pode, inadvertidamente, ser restritiva ao pensamento autônomo do estudante, conforme destacado em AE7.4. Além disso, uma compreensão insuficiente do conteúdo por parte do docente, resultante da falta de tempo para o preparo da aula, pode levar a um ensino mais automatizado, privando-o de sua

¹³ “De maneira implícita e explícita, a cultura de uma escola é transmitida aos jovens todos os dias e de muitas formas: na estrutura e conteúdo do currículo; nas relações entre professores e alunos; nos métodos e critérios de avaliação; na forma como a escola é gerenciada e em seus vínculos, ou falta deles, com a comunidade mais ampla”. Relatório NACCCE - National Advisory Committee on Creative and Cultural Education - 1999, p. 112.

criatividade, como mencionado em AE7.5. Consequentemente, os desafios são limitadores do desenvolvimento com e para a criatividade, entretanto, práticas e ferramentas de docentes criativos e criativas aparecem e serão o foco da próxima categoria.

- Categoria 2 – Práticas e ferramentas da docência criativa

Nesta segunda categoria, exploramos elementos que contribuem para a promoção da criatividade no ambiente educacional e a partir desse interesse, dois temas surgem: o ambiente e as ferramentas para a criatividade, que inclui discussões sobre o ambiente e contexto que fomentam a criatividade, bem como o uso estratégico de tecnologia e mídia no ensino e aprendizagem criativos; e a avaliação na prática docente criativa, destacando como a avaliação pode ser integrada na abordagem pedagógica criativa.

O ambiente e o contexto na promoção da criatividade: a criatividade é um aspecto multifacetado da personalidade humana que pode ser significativamente influenciado pelo ambiente e contexto em que o indivíduo está inserido. No cenário educacional, particularmente, o ambiente é estratégico na promoção ou inibição da expressão criativa dos envolvidos. Conforme destacado por Alencar e Formiga Sobrinho (2017) e Fleith e Moraes (2017), a criação de um ambiente que estimule a curiosidade, a autonomia e a autoconfiança do estudante é essencial para fomentar a criatividade (AR19.2).

Valorizar e incentivar a expressão de ideias, aceitando as divergências e as flexibilidades em pontos de vista, pode ser um meio de tornar o ambiente educacional propício à manifestação de atitudes e realizações criativas. Além disso, é crucial que haja segurança psicológica na sala de aula, um espaço onde os estudantes se sintam à vontade para assumir riscos e cometer erros, visto que essa percepção de segurança promove a autonomia, a crítica e a participação em geral (AR19.3).

A natureza dos conteúdos abordados e as estratégias de ensino adotadas pelos docentes também têm um impacto direto na promoção de ambiente e contexto na promoção da criatividade. Por isso, deve-se evitar a rotina e reforçar a diversidade, bem como a articulação com os interesses dos educandos. Do contrário, a presença de ambientes com demandas excessivas, seja física ou emocionalmente, pode resultar em um esvaziamento da capacidade criativa do indivíduo (AR7.2). Em tais circunstâncias, o foco direciona-se mais para a sobrevivência do que para a inovação ou expressão criativa.

Considerando a influência do ambiente e do contexto na promoção da criatividade, diversos fatores são fundamentais, desde a postura do educador até as condições de infraestrutura da sala de aula. Adicionalmente, a literatura enfatiza a importância de criar um clima de confiança na sala de aula, o que possibilita aos estudantes maior autonomia nas escolhas de seu processo de aprendizagem, abrangendo tanto o conteúdo quanto a metodologia de estudo (CL6.4). Esta abordagem parece ser a chave para gerar um ambiente criativo no contexto educacional, que tem se tornado, também, cada vez mais tecnológico.

O uso intensivo, extensivo e combinado de mídias tem se constituído um pilar do cenário educacional contemporâneo e com isso surge o debate a respeito da *tecnologia e mídia no ensino e aprendizagem*. As linguagens multimodais, que englobam aspectos escritos, sonoros, visuais, audiovisuais, hipermidiáticos e lúdicos, têm sido implementadas com afinco nas práticas pedagógicas, mesclando atividades presenciais com aplicativos para a resolução de problemas.

A situação supradescrita pode ser observada com a crescente utilização de redes sociais, produção de memes, gráficos, vídeos, jogos e outros recursos (AE3.1). Desta maneira, a integração digital ultrapassa a fronteira das novas criações, mesclando-se com imagens e textos tradicionais, evidenciando uma fusão inevitável na contemporaneidade e enriquecendo o processo criativo de diversos profissionais, incluindo os educadores (AE8.1).

Destaca-se que a incorporação dessas tecnologias não se restringe a componentes curriculares tradicionalmente associados à tecnologia, em outras áreas, por exemplo, a matemática, a inserção tecnológica pode potencializar o aprendizado, especialmente quando os educadores empregam as Tecnologias da Informação e Comunicação de maneira criativa (AE9.1). Nesse contexto, a criatividade docente também é fundamental ao definir estratégias didáticas envolvendo as tecnologias digitais, para além de uma mera transposição do ensino tradicional, como o definimos anteriormente, para os espaços com tecnologias (AR34.2). Contudo, ao lado de novas temáticas, como o uso das tecnologias digitais, estão debates antigos, por exemplo, a avaliação da aprendizagem, que também surgiu durante a pesquisa e se estabelece como a última subcategoria que emergiu neste estudo.

A criatividade requer práticas docentes inovadoras, um planejamento para esta finalidade e uma compreensão profunda do seu conceito. Ensinar com e para a criatividade demanda criatividade em si, mas avaliar a criatividade também requer uma abordagem

igualmente criativa¹⁴, sendo este o foco da última subcategoria. Dito isso, a *avaliação e a criatividade docente* podem compor um recurso pedagógico que, quando bem utilizado, potencializa o processo de ensino e aprendizagem criativos. Conforme mencionado em CL1.2, a pedagogia ativa¹⁵ desempenha um papel fundamental neste contexto e através dela, os estudantes, ao responderem a estímulos, são incentivados a resolver problemas em colaboração com seus colegas, por exemplo, discutindo soluções, ampliando conhecimentos e, assim, tornando-se também mais criativos (AR5.2, AR9.1, AR9.4).

No tocante ao planejamento pedagógico e à avaliação, destaca-se a necessária atividade de idealizar e desenvolver tarefas criativas e para a criatividade, adequando-as às características e situações dos contextos em que os estudantes estão inseridos, além de considerar suas próprias características físicas e psicológicas, como por exemplo, a idade cronológica, permitindo a expansão gradual de suas habilidades (AE4.4, AR3.1, AR35.1). Essa abordagem pedagógica centrada no educando torna-se prevalente quando os envolve em situações criativas e ao considerá-los parte do processo cotidiano do trabalho escolar, incluindo os processos avaliativos (AR42.1, AR50.2).

A figura do professor inovador, que assume um compromisso com a criatividade e vê na educação uma ferramenta de transformação, é central neste contexto (AR16.1). E a avaliação é um instrumento poderoso na prática pedagógica. A importância de um planejamento intencional, que leva em conta os conhecimentos prévios das turmas e o que precisam aprender, é fundamental (AE7.7). No entanto, existe uma tendência perceptível de que a avaliação, principalmente quando mal aplicada, pode limitar a criatividade e as propostas lúdicas na educação (AR13.1). A avaliação formativa, por sua vez, considera a individualidade do educando, seu aprendizado anterior e enfatiza *feedbacks* constantes, visando uma aprendizagem mais eficaz (AR14.2).

A avaliação da criatividade como prática docente ainda não se destaca nas pesquisas desta última década, entretanto, já sinaliza que a educação com e para a criatividade precisa, em essência, reconhecê-la e estimulá-la em cada estudante. Isso implica, ainda, conceder autonomia pedagógica, recursos materiais para desenvolver materiais didáticos inovadores e

¹⁴ Inspirado em “Falar de criatividade exige criatividade. Fazer com criatividade exige, ainda, mais criatividade.” Ana P. Martins (Criatividade na atividade matemática, 2020).

¹⁵ Somos, pois, apologistas deste tipo de trabalhos de pedagogia ativa, em que os alunos, dando resposta a um estímulo, são chamados a resolver problemas em interações com os outros e, para o efeito, discutem possíveis soluções, ampliando saberes e tornando-se mais criativos (Amante; Silva, 2020, p.88).

aulas envolventes podem ser também aspectos da criatividade docente (AR4.3, AR9.5, AR48.2), entretanto, nem tudo são convergências, como será tratado na última seção.

Convergências, divergências e percepções

Durante esta RSL se observou a diversidade nos olhares, nos métodos, nos entendimentos, entre outros, porém, convergências e divergências apareceram e são importantes para as reflexões já colocadas, bem como abrem possibilidades para novas pesquisas nesta área. Iniciando com a questão: Quais as principais convergências e divergências sobre os conceitos de criatividade docente achados desses estudos? (QS₂), ficou evidente que há uma tendência em reconhecer a importância da criatividade no contexto do ensino e da aprendizagem, com trechos destacando a importância da criatividade na educação de maneira geral e por área e indicando que é essencial para a formação de indivíduos críticos, reflexivos e originais (AE1.1, AE2.1, AE2.2, AE7.3, AE10.1, AR5.1, AR9.3, AR19.1, AR24.1).

Além da importância da competência criativa em si, há também uma convergência com relação ao papel docente, que precisa ser ativo, que incentive a curiosidade, a expressão criativa dos estudantes (AE4.1, AE4.2, AE6.1, AR15.1, AR15.2, AR15.3, AR19.1, CL3.1, CL4.1, AR31.3, AR31.4, AR33.1). Desta maneira, o perfil docente criativo vem subsidiado pelas pesquisas dessa revisão como autônomo, flexível, capaz de se adaptar e de criar abordagens conforme as necessidades dos estudantes (AR6.2, AR26.1, AR27.1, AR27.3, AR31.5, AR34.1, AR36.1, AR40.2, AR50.1).

Para os autores e autoras, docentes criativos precisam ser capazes de reconhecer e valorizar esta competência dos estudantes, tratando com respeito as ideias e sugestões deles (AR31.4, AR48.2, AR49.1), entretanto, não apenas esperam essas características dos docentes, como também reconhecem que essa mudança de paradigma depende de desenvolvimento profissional, que deve ser contínuo e em termos de criatividade (AR24.1, CL4.1, AR27.3, AR33.1, AR50.1).

Se as convergências seguem para um cenário fortemente focado na ação docente, dando a impressão de que este está sozinho e não pertencente a um sistema educacional corresponsável por suas práticas pedagógicas e com outros educadores, as divergências começam pela própria definição de Criatividade, pois enquanto algumas pesquisas definem a

criatividade como a capacidade de resolver problemas cotidianos (AE2.1) ou criar algo aparentemente do nada (AE4.3), outros a veem como uma habilidade para reformular e entender a realidade (AR20.1) ou para gerar novos conhecimentos e soluções (AR31.3).

Outro ponto de divergência identificado são os métodos para fomentar a criatividade. Algumas sugestões incluem o uso das artes (AR39.1), proporcionando experiências de aprendizagem prazerosas (AE5.1), ou até mesmo através de uma abordagem mais planejada e estruturada (AE11.2). Desta maneira, percebe-se que para além de conhecer sobre os conceitos teóricos da criatividade, os docentes precisam entender as formas como essa competência se relaciona com sua área do conhecimento e essa instrumentalização pode sanar questões tais como o que seria mais apropriado, por exemplo, uma criatividade abordada de maneira diferenciada e individual (AR48.3) ou com ênfase na colaboração e comunicação com os outros (AR47.1).

Uma pesquisa evidenciou que a personalidade criativa dos professores e suas crenças sobre a criatividade são cruciais e estão alinhadas à maneira como a percebem e implementam em suas práticas pedagógicas (AR37.1). Isto sugere que, para cultivar ambientes educacionais criativos, é vital reconhecer e nutrir a criatividade dos próprios educadores. O AR32.3 corrobora essa ideia, salientando a importância da formação docente como um ponto de partida.

Outro aspecto relevante emerge quando consideramos a formação contínua dos professores. As experiências de desenvolvimento profissional, quando bem conduzidas, parecem reforçar a criatividade dos docentes, incentivando-os a assumir riscos e encontrar significado pessoal no processo de ensino e aprendizagem (AR39.2). Esta abordagem centrada no desenvolvimento profissional pode, assim, refletir profundamente na prática diária de ensino. Adicionalmente, o advento de novas tecnologias digitais e metodologias pedagógicas, como a aprendizagem baseada em projetos, por exemplo, oferece caminhos promissores para a promoção da criatividade (AR53.1).

Estudos recentes de Chmelárová, Pasiarb e Vargovác (2020) e de Akhtar e Kartika (2020) evidenciam que tais métodos, além de outros fatores como o clima criativo e a inteligência emocional, podem ser determinantes no desenvolvimento da criatividade dos estudantes. Com isso, percebemos que as publicações, para além de responderem às questões elencadas, também proporcionaram uma série de *insights* para a continuação desta ou para novas pesquisas acerca do tema criatividade docente.

Os estudos destacam a relevância da criatividade não apenas como uma habilidade intrínseca, mas também como uma competência essencial para o Século XXI (AR53.1). A implementação de estratégias pedagógicas que promovam a criatividade tornou-se, portanto, uma demanda inadiável e que em termos de organização das informações e reflexões realizadas a respeito das atitudes docentes a partir dos seus círculos de influência, um quadro conceitual se estabeleceu, Quadro 3, e que será basilar na conclusão deste estudo e para as respostas para as questões inicialmente colocadas.

Os sete círculos de influência e as trinta e cinco atitudes docentes que emergiram da sistematização e as reflexões a partir dos estudos que compuseram esta revisão sistemática de literatura, apresentam uma visão abrangente das atitudes e práticas que os educadores podem adotar para influenciar positivamente o ensino e a aprendizagem com e para a criatividade, enfatizando a inovação nas práticas de ensino, com métodos diversificados, e a redefinição do papel do educador para criar um ambiente de aprendizagem dinâmico.

Quadro 3 – Atitudes docentes e seus círculos de influência.

Círculos de influência	Atitudes docentes
Sobre o ensino e abordagens pedagógicas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adotar uma abordagem pedagógica intencional e criativa, combinada com reflexão contínua sobre os métodos utilizados. 2. Diversificar métodos e formas de ensino para estimular maior atividade e envolvimento dos estudantes. 3. Implementar pedagogia ativa para incentivar a proposição e resolução de problemas e a colaboração entre estudantes. 4. Modernizar e revitalizar métodos de ensino obsoletos, tornando-os mais relevantes e engajadores. 5. Reinventar o perfil do docente para o século XXI, atuando como um mediador do conhecimento.
Sobre criatividade e pensamento crítico estudantil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Encorajar estudantes a questionar e verificar informações, desenvolvendo pensamento crítico e criativo. 2. Estimular a curiosidade, autonomia e autoconfiança. 3. Experimentar o próprio processo criativo da docência. 4. Operar a criatividade através da imaginação, apropriação, modificação e recombinação do que já existe. 5. Reconhecer a criatividade como habilidade de encontrar múltiplas soluções para um único problema.
Sobre diversidade e inclusão	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reconhecer a diversidade e os interesses dos estudantes. 2. Valorizar e aceitar divergências de ideias. 3. Valorizar o pensamento convergente e divergente.
Sobre a relação professor-estudante	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aguçar o desejo de aprender, refletir, criticar e transformar. 2. Identificar habilidades individuais para responder às demandas pedagógicas. 3. Motivar estudantes a compreender suas tentativas. 4. Promover um ambiente de confiança e curiosidade, sem inseguranças e violência. 5. Ser evidente sobre o que é criatividade e como integrá-la na prática.
Sobre tecnologia e métodos modernos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integrar o digital com conteúdos tradicionais. 2. Potencializar o aprendizado com tecnologias digitais. 3. Utilizar linguagens multimodais nas práticas pedagógicas. 4. Utilizar tecnologias e mídias, de modo crítico e criativo.

Sobre o desenvolvimento habilidades do estudante	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desenvolver a independência cognitiva dos estudantes. 2. Formar indivíduos aptos a enfrentar desafios e promover mudanças. 3. Ressignificar e reconstruir conhecimentos.
Sobre habilidades, características e atitudes do educador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estar aberto(a) a novas experiências, quebrar paradigmas e buscar inovação. 2. Estar ciente dos desafios da avaliação como instrumento de ensino e aprendizagem. 3. Não atuar isoladamente. 4. Perceber as demandas por formação continuada. 5. Possuir características como imaginação, flexibilidade, integração e valorização da criatividade. 6. Possuir equilíbrio entre inspirar criatividade e apresentar realidade. 7. Possuir escuta ativa. 8. Promover uma cultura escolar essencial para fomento à criatividade. 9. Ser flexível e adaptável. 10. Valorizar o planejamento coletivo.

Fonte: Os autores (2024).

Destacam-se a importância de desenvolver a criatividade e o pensamento crítico nos estudantes, promovendo a curiosidade e a autonomia, e ressaltam, também, a valorização da diversidade e inclusão, a importância de uma relação positiva entre docentes e discentes, a integração da tecnologia no ensino, e a preparação dos estudantes para independência e para a proposição e resolução de problemas. Por fim, foca no desenvolvimento contínuo dos educadores, valorizando a flexibilidade, colaboração e inovação.

Considerações finais

Qual o conceito de criatividade docente? Essa foi a questão central desta RSL e, para respondê-la, foi necessário refletir sobre as teorias, os fundamentos e os instrumentos da docência criativa. No entanto, as pesquisas se desdobraram em tópicos mais específicos. Quando o foco esteve na criatividade no contexto educacional, temas como a criatividade na educação contemporânea, na formação e prática docente e seus desafios se apresentaram.

O conceito de criatividade docente mais recente identificado na relação de publicações estudadas nesta RSL foi a de Vieira e Coimbra (2020, p. 886), AR27, para as quais “é entendida como a habilidade do educador em construir para si e seus educandos espaços nos quais seja possível vivenciar a liberdade de criar e a autoria do pensar”. Aqui, o foco está no ser docente, entretanto, entendemos que ser um docente criativo é mais do que ter uma habilidade, é ser competente, já que a própria multiplicidade do fazer docente demanda um conjunto de habilidades para se alcançar e promover a criatividade nos espaços de ensino e de aprendizagem.

Vieira e Coimbra (2020, p. 886), continuam o conceito e definem que ser um docente criativo é, portanto, “ser capaz de promover espaços de ensinar e aprender suficientemente bons para todos” e explicam o que seria isso, ou seja, “É ser flexível, autônomo, mas ciente de sua dependência. É lidar com o outro, gestando espaços no qual todos experimentem, segundo seus próprios tempos e maneiras, a possibilidade de autoria. É cuidar sem sufocar, é manejar sem podar”.

A partir das 70 publicações, foi possível elencar atitudes, ações ou reivindicações de um docente criativo e elas perpassaram o ensino e as abordagens pedagógicas, a promoção da criatividade e do pensamento crítico dos estudantes, a diversidade e inclusão no ambiente escolar, a relação professor-estudante e habilidades, características do professor criativo, a utilização para a criatividade com tecnologia e métodos modernos, e o desenvolvimento da independência cognitiva dos estudantes.

Inferimos, então, que um docente tem condições de ser criativo quando reconhece o nível de conhecimentos técnicos e pedagógicos adequados à área em que leciona, entende suas próprias fragilidades e potencialidades, assim como as de seus colegas, gestores e da comunidade escolar, está sempre atento às oportunidades de formação continuada que atendam aos seus interesses e necessidades e sente-se seguro durante os processos de criação, elaboração e exposição de abordagens inovadoras em suas práticas pedagógicas, tanto individuais quanto colaborativas.

Esse educador diversifica os métodos de ensino, adaptando-os às demandas atuais. Compreende que o ensino não é transmissão de conhecimento, assumindo o papel de mediador ou mediadora na construção do saber. Com uma postura reflexiva, investe em pedagogia ativa, valorizando a proposição e resolução de problemas e a interação entre os estudantes. Adapta-se às demandas do século XXI, mostrando-se flexível e inovador ou inovadora.

Para finalizar, enfatizamos que a diversidade é uma riqueza para esse docente, que compreende e valoriza as individualidades de cada estudante, reconhecendo a singularidade de suas vivências e perspectivas. Dito isso, encoraja o corpo estudantil a desenvolver o pensamento crítico, incentivando-os a questionar e analisar as informações apresentadas. Valoriza a criatividade, utilizando-a como ferramenta pedagógica, e não tem receio de reinventar e adaptar ideias já existentes. Vê a sala de aula como um espaço de estímulo à

curiosidade e autonomia, atuando como catalisador ou catalisadora da criatividade estudantil. Além de abrir a novas experiências, busca romper com paradigmas tradicionais obsoletos em suas práticas pedagógicas e consciente dos desafios da avaliação, reconhece as próprias práticas pedagógicas que se alinham ao desenvolvimento da criatividade e trabalha para construir uma cultura escolar que fomente a criatividade.

As pesquisas em criatividade no contexto educacional se desenvolvem por caminhos distintos, que embora sejam necessariamente interligados, exigem reflexões específicas. Este estudo contribui para esse campo com um movimento que revela pontos intercomplementares. A criatividade docente, explorada neste trabalho, abre oportunidades para futuras pesquisas. Dentre elas, destacam-se: o desenvolvimento de instrumentos avaliativos da criatividade, a formação de docentes sobre, com e para a criatividade e o estudo da criatividade docente em contextos específicos de atuação, como na área de matemática, por exemplo.

Referências

AGÜERA, L. G. **Anatomía de la creatividad**. Sabadell: FUNDIT, 2011.

AKHTAR, H.; KARTIKA, Y. Intelligence and creativity: an investigation of threshold theory and its implications. **Journal of Educational Sciences and Psychology**, v.9(71), n. 1, p. 131–138, 2019.

Disponível em: [https://jesp.upg-](https://jesp.upg-ploiesti.ro/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=526:intelligence-and-creativity-an-investigation-of-threshold-theory-and-its-implications&Itemid=16)

[ploiesti.ro/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=526:intelligence-and-creativity-an-investigation-of-threshold-theory-and-its-implications&Itemid=16](https://jesp.upg-ploiesti.ro/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=526:intelligence-and-creativity-an-investigation-of-threshold-theory-and-its-implications&Itemid=16)

AL-DABABNEH, K. A.; AL-ZBOON, E. K. Can Teachers' Self-Reported Characteristics and Beliefs about Creativity Predict Their Perception of Their Creativity Practices in the Classroom. **International Journal of Special Education**, v.32, n.4, p.723-745, 2017. Disponível em: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1184189.pdf>

AL-NOUH, N. A.; ABDUL-KAREEM, M. M.; TAQI, H. A. Primary School EFL Teachers' Attitudes towards Creativity and Their Perceptions of Practice. **English Language Teaching**, v.7, n.9, p.74-90, 2014. DOI: <https://doi.org/10.5539/elt.v7n9p74>

ALBUQUERQUE, D. C. A. S. Creche, professoras de bebês e práticas. creche, professoras de bebês e práticas pedagógicas criativas: um estudo sobre a perspectiva do pensamento complexo. In: REUNIÃO CIENTÍFICA REGIONAL ANPED NORTE, 3, 2021, Palmas. **Anais [...]** Palmas: ANPED, 2021. Disponível em: <https://abrir.link/FTiAi>

ALENCAR, E. M. L. S.; FORMIGA SOBRINHO, A. B. A gestão da criatividade: cultivando a criatividade nas organizações. Curitiba, PR: **Editora Prisma**, 2017. Disponível em: <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/psicologia/article/view/19476>

AMABILE, T. M. **Creativity in context**. Boulder: Westview, 1996.

AMANTE, F. S.; SILVA, A. I. O docente que cria atividade na aula de línguas: cenários criativos. In: RAMALHO, H; CARDOSO, A. P.; LACERDA, C.; ROCHA, J.; FIGUEIREDO, M. (Coord.). **Aprender é Coisa Séria: contributos para a construção do saber escolar I**. Viseu: ESEV, 2020. p. 81-92.

ANACHE, A. A.; FERNANDES, V. L. P. Manifestações da criatividade no trabalho pedagógico do professor de artes visuais. **Psicologia Escolar e Educacional**, v.19, n.1, p.49-57. 2015. DOI: <https://doi.org/10.1590/2175-3539/2015/0191793>

ANDERSON, R. C.; KATZ-BUONINCONTRO, J.; BOUSSELOT, T.; MATTSON, D.; BEARD, N.; LAND, J.; LIVIE, M. How am I a creative teacher? Beliefs, values, and affect for integrating creativity in the classroom. **Teaching and Teacher Education**, v.110, n.103583, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103583>

ANTELO, E. Algumas conseqüências inesperadas do declínio da figura do professor tradicional. In: COLOQUIO DO LEPSI IP/FE-USP, 4, 2002, São Paulo. **Proceedings online...** Disponível em: http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=MSC000000032002000400026&lng=en&nrm=abn

AQUINO, O. F.; CUNHA, N. M. da. A tarefa de estudo: ciência e criatividade do professor. **Educação e Filosofia**, v.29, n.57, p.125-151, 2015. DOI: <https://doi.org/10.14393/REVEDFIL29n57p125>

ARAÚJO, R. C.; ALONSO, M. V.; SILVEIRA, T. B.; RIBAS, A. L. Criatividade e prática musical docente: concepções de professores. **Orfeu**, v.6, n.2, p.164-185, 2021. DOI: <https://doi.org/10.5965/2525530406022021164>

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Casa de ideia/Ed.70, 2016.

BARROS, T. C.; PASSOS, V. M. A. Indicadores de uma prática pedagógica criativa no ciclo de alfabetização: o caso da escola municipal de educação infantil professora Dalva Cerqueira Brito. **Revista Signos**, v.39, n.1, p.48-57, 2018. DOI: <https://doi.org/10.22410/issn.1983-0378.v39i1a2018.1616>

BEGHETTO, R. A. Criatividade no ensino. In: KAUFMAN, J. C.; GLĂVEANU, V. P.; BAER, J. (Orgs.). **O manual de Cambridge da criatividade em domínios**. Cambridge: Cambridge University Press, 2017, p. 549-564.

BLANQUIZ, Y.; VILLALOBOS, M. F. Estrategias de enseñanza y creatividad del docente en el área de Ciencias Sociales de Instituciones educativas de Media de San Francisco 1. **Telos: Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales**, v.20, n.2, p.356-375, 2018. Disponível em: <http://ojs.urbe.edu/index.php/telos/article/view/2735>

BOJULAIA, M.; PLEASANTS, B. Saudi High School STEM Teachers' Understanding and Practices of Creativity in the Classroom. **Journal of Research in Science, Mathematics and Technology Education**, v.4, n.3, p.179-203, 2021. DOI: <https://doi.org/10.31756/jrsmte.432>

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm

CÂMARA, I.; MASCARENHAS, S. A. N. Formação docente e aprendizagem criativa: papel do professor no processo de aplicação da aprendizagem criativa na educação. **Educação, ciência e Cultura**, v.28, n.1, 2023. DOI: <https://doi.org/10.18316/recc.v28i1.9822>

CARRILLO, R. Á. R.; MEDINA, A. V. A.; SOSA, E. G. El maestro en el aprendizaje escolar: su creatividad en la diversidad (Original). **Redel**, v.3, n.3, p.15-29, 2019. Disponível em: <https://revistas.udg.co.cu/index.php/redel/article/view/875>

CAVALCANTE, E. E. B. Professor tradicional: entre as ideologias de direita e de esquerda. **Revista Educação e Emancipação**, v.13, n.2, p.293-314, 2020. DOI: <https://doi.org/10.18764/2358-4319.v13n2p293-314>

CEDEÑO, M. S. A.; MEZA, S. R. H; VALENCIA, Á. R. V. Diseño y validación de una escala de autoevaluación de competencias docentes y contexto institucional para el fomento de la creatividad. **Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar**, v.5, n.6, p.14190-14215, 2021. DOI: <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/1383>

ÇELIK, V.; AKYILDIZ, S. T. Creativity in EFL Classes: Examining Turkish Secondary School Teachers' Attitudes and Thoughts. **International Online Journal of Education and Teaching**, v.8, n.3, p.2007-2027, 2021. Disponível em: <https://iojet.org/index.php/IOJET/article/view/1337>

CHAMBERLIN, S. A.; LILJEDAHL, P.; SAVIĆ, M. **Organizational Framework for Book and Conceptions of Mathematical Creativity**. In: CHAMBERLIN, S. A.; LILJEDAHL, P.; SAVIĆ, M. (Eds.). *Mathematical Creativity: A Developmental Perspective*. London: Springer Nature, 2023.

CHMELÁROVÁ, Z.; PASIAR, L.; VARGOVÁ, D. The level of student's creativity and their attitude to the project-based learning. *Journal of Educational Sciences & Psychology*, v.10(72), n.1, p.3-15, 2020. Disponível em: https://jesp.upg-ploiesti.ro/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=564:the-level-of-students-creativity-and-their-attitude-to-the-project-based-learning&Itemid=16

COIMBRA, S. G. B.; VIEIRA, C. N. Olhares sobre a criatividade e o comportamento antissocial docente a partir da perspectiva de D. W. Winnicott. **Revista Educação e Cultura Contemporânea**, v.18, n.54, p.77-96, 2021. DOI: <https://doi.org/10.5935/2238-1279.20210081>

CRUZ, D. M. O professor midiático em tempos de pandemia: novos conteúdos e habilidades, desafios e possibilidades criativas. *Educomunicação em tempos de pandemia: práticas e desafios*. In: COLÓQUIO IBERO-AMERICANO DE EDUCOMUNICAÇÃO, 8, 2021, Florianópolis. **Anais [...]** Florianópolis: Câmara Brasileira do Livro, 2021, p. 48-59. Disponível em: <https://abpeducom.org.br/publicacoes2/index.php/portal/catalog/download/16/16/2394?inline=1>

DERMEVAL, D.; COELHO, J. A. P. M.; BITTENCOURT, I. I. Mapeamento sistemático e revisão sistemática da literatura em informática na educação. In: JAQUES, P. A.; SIQUEIRA, S.; BITTENCOURT, I. I.; PIMENTEL, M. (Org.) **Metodologia de Pesquisa Científica em Informática na Educação: abordagem quantitativa**. Porto Alegre: SBC, 2020, p. 01-26.

DIAS, C.; MORAIS, M. F.; BRAGA, A. Representações sobre clima criativo: uma perspectiva de alunos e de professores do ensino básico em escolas públicas e privadas de Portugal. **Psicologia em Revista**, v.23, n.1, p.1-21, 2017. Disponível em: <http://periodicos.pucminas.br/index.php/psicologiaemrevista/article/view/7285>

DIKICI, A. Relationships between Thinking Styles and Behaviors Fostering Creativity: An Exploratory Study for the Mediating Role of Certain Demographic Traits. **Educational Sciences: Theory & Practice**, v.14, n.1, p.179-201, 2014. DOI: <http://doi.org/10.12738/estp.2014.1.1939>

DMITRICHENKOVA, S. V.; RACHEK, S. V.; LESHCHENKO, S. A.; SERGEEVA, M. G. Especificidades da estabilidade estrutural da criatividade profissional de um professor de línguas estrangeiras. **Revista EntreLinguas**, v.7, n.esp.2, p.1-11, 2021. DOI: <https://doi.org/10.29051/el.v7iesp.2.15143>

FERNANDES, V. L. P. Abordagem histórico-cultural da criatividade no trabalho pedagógico do professor em Artes Visuais. In: MELO, R. M. **Artes visuais e educação: ensino e formação**. Uberlândia: EDUFU, 2017, p. 43-70.

- FLEITH, D. S.; MORAIS, M. F. Desenvolvimento e promoção da criatividade. In: ALMEIDA, L. S. (Ed.). *Criatividade e pensamento crítico: conceito, avaliação e desenvolvimento*. Porto: CERPSI, 2017. p. 45-73.
- FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996. (Coleção Leitura)
- FREIRE, P. **Pedagogia do Oprimido**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1970.
- GARDNER, H. **Inteligência: um conceito reformulado**. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.
- GARCIA, J. E. S.; MACHADO, D. R. O poder de superação diante de uma pandemia: o diferencial de um professor de matemática em ser criativo. In: MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO CESUCA, 14, 2020, Cachoeiras. **Anais [...]** Cachoeiras: CESUCA, 2020. p. 318-326. Disponível em: <https://ojs.cesuca.edu.br/index.php/mostrac/article/view/1882>
- GHABANCHI, Z.; AL-KHAFI, H. The Relationship Between Iraqi EFL Teachers' Creativity and Designing Multiple-Choice Questions: A Case Study of Najaf. **Journal of Al-Qadisiya University**, v.22, n.2, p.73-82, 2019. Disponível em: <https://iasj.rdd.edu.iq/journals/uploads/2024/12/11/e1b9988f3fa431e7dc36fc839d834027.pdf>
- GÓMEZ, A.; PATIÑO, M.; DELGADO, A. Creatividad en la práctica docente para estimular el deseo por aprender. **Educación y Territorio**, v.8, n.14, p.49-74, 2018. Disponível em: <https://revista.jdc.edu.co/index.php/reYTE/article/view/667>
- GUEVARA, L. M. B.; VALDÉS, L. M. O. Design Thinking como ferramenta para incentivar práticas criativas em professores de pré-escola. **Revista online de Política e Gestão Educacional**, v.24, n.3, p.1634-1644, 2020. DOI: <https://doi.org/10.22633/rpge.v24i3.14364>
- GUILFORD, J. P. **Characteristics of Creativity**. Illinois, 1973. Disponível em: <https://eric.ed.gov/?id=ED080171>
- HOFSTAETTER, A. Ato docente como ato criativo: acontecimento e experiência. **Revista GEARTE**, v.9, n.1, p.1-14, 2022. DOI: <https://www.seer.ufrgs.br/index.php/gearte/article/view/128538>
- HUANG, X.; CHI-KIN LEE, J.; YANG, X. What really counts? Investigating the effects of creative role identity and self-efficacy on teachers' attitudes towards the implementation of teaching for creativity. **Teaching and Teacher Education**, v.84, n.1, p.57-65, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.04.017>
- HUANG, X.; SUN, M.; WANG, D. Work harder and smarter: The critical role of teachers' job crafting in promoting teaching for creativity. **Teaching and Teacher Education**, v. 116, n. 1, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tate.2022.103758>
- HUNTER, M. A.; EMERY, S. The Curious Schools Project: Capturing Nomad Creativity in Teacher Work. **Australian Journal of Teacher Education**, v.40, n.10, p.167-179, 2015. Disponível em: <https://search.informit.org/doi/10.3316/informit.557819390972464>
- LIN, Y.-S. Fostering creativity through education: A conceptual framework of creative pedagogy. **Creative Education**, v.2, n.3, p.149-155, 2011. DOI: <https://doi.org/10.4236/ce.2011.23021>
- LLORENS, M. S. Lina Bo Bardi: maestra de sí misma o la creatividad de lo cotidiano. In: **Miradas plurales y diversas en la arquitectura de América Latina en el siglo XX**. Quito: CAE-P, 2022. p.278-291. Disponível em: <https://issuu.com/caepichincha/docs/publicacion-digital>

- LUNA, C. L. F. O professor como individuo criativo no processo de ensino e aprendizagem musical: refletindo sobre sua formação. *In: CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO*, 3, 2016, Natal. **Anais[...]** Natal: Realize, 2016, p. 01-08. Disponível em: https://www.editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2016/TRABALHO_EV056_MD1_SA4_ID7998_14082016210039.pdf
- MAIA, M. V. C. M.; COIMBRA, S. Criatividade docente como saída para a agressividade na e da escola. **Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación**, v.ext., n.2, p.1-4, 2017. DOI: <https://doi.org/10.17979/reipe.2017.0.02.2224>
- MAIA, M. V. C. M.; VIEIRA, C. N. M. Criatividade Docente: Winnicott e a Construção de Subjetividades. **Revista Subjetividades**, v.16, n.1, p.64-77, 2017. DOI: <https://doi.org/10.5020/23590777.16.1.64-77>
- MARQUES, M.; SILVA, C. S. Pesquisa com educadores de educação infantil sobre criatividade. **UNILUS Ensino e Pesquisa**, v.1, n.1, p.35-38, 2013. Disponível em: <http://revista.unilus.edu.br/index.php/ruep/article/view/6>
- MARTÍNEZ, A. M. A criatividade na escola: três direções de trabalho. **Linhas Críticas**, v.8, n.15, p.189-206, 2002. DOI: <https://doi.org/10.26512/lc.v8i15.3057>
- MARTÍNEZ, O. L. Enseñar creatividad. El espacio educativo. **Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales - Universidad Nacional de Jujuy**, v.35, n.31-40, p.61-75, 2008. Disponível em: https://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-81042008000200005&lng=es&nrm=iso
- MARTINS, S. G.; BERTOLDO, J. V. Prática pedagógica de qualidade: a criatividade docente. **Disciplinarum Scientia| Ciências Humanas**, v.14, n.1, p.37-45, 2013. Disponível em: <https://periodicos.ufn.edu.br/index.php/disciplinarumCH/article/view/1745>
- MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. **Selecionadas 178 instituições como exemplos de inovação**. Brasília: MEC, 2015. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/211-218175739/32951-selecionadas-178-instituicoes-como-exemplos-de-inovacao>. Acesso em: 08 de julho de 2025.
- MIRANDA, L. C.; MORAIS, M. F. Criatividade e motivação: um estudo exploratório em docentes. **Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación**, v.6, n.2, p.114-125, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.17979/reipe.2019.6.2.5277>
- MIYATA, E. S.; MAIA, M. V. C. M. Criatividade é persona non grata? A perspectiva de professores das ciências da natureza. **Revista Educação e Cultura Contemporânea**, v.18, n.54, p.13-30, 2021. DOI: <https://doi.org/10.5935/2238-1279.20210056>
- MONTEIRO, A. S.; MORAIS, M. F.; BRAGA, A. C.; NAKANO, T. C. Representações sobre criatividade: diferenças entre docentes portugueses do ensino básico e secundário. **EDUCAmazônia**, v. 11, n. 1, p. 327-357, 2013. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4710406>
- MORAIS, M. F.; MIRANDA, L. C. Práticas criativas em sala de aula e a criatividade dos docentes: estudo exploratório no Ensino Básico. **Revista Electrónica Iberoamericana Sobre Calidad, Eficacia y Cambio En Educación**. v.19, n.3, p.61-76. 2021. DOI: <https://doi.org/10.15366/reice2021.19.3.004>
- MORALLO, M.; CELEDONIO, A.; ROMERO, F.; VILLAROSA, N. Evaluation of Non-economic and Economic Incentives in Promoting Teachers' Creativity and Innovativeness (TCI). **Southeast Asian Journal of Science and Technology**, v. 5, n. 1, p. 01-08, 2020. Disponível em: <https://www.sajst.org/online/index.php/sajst/article/view/141>
- Cenas Educacionais, v.8, n.e19705, 2025.
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17879121>

MOREIRA, H. D. R. A interação homem-máquina em experiências docentes: processos criativos digitais. In: SIMPÓSIOS E ENCONTROS, ENCONTRO VIRTUAL DA ABCIBER, 2020, Rio de Janeiro. **Anais [...]** Rio de Janeiro: ABCIBER. 2020, p. 01-18. Disponível em: <https://abciber.org.br/simposios/index.php/virtualabciber/virtual2020/paper/view/898/0>

MOYA, G. L. Sobre la creatividad o de la interacción poética con el mundo. Estudio sobre la maestra budista Kim Iryeop. **RAPHISA. Revista de Antropología y Filosofía de lo Sagrado**, v.2, n.1, p.151-167, 2019. DOI: <https://doi.org/10.24310/Raphisa.2018.v2i1.5647>

NAVARRO, S. T. A. Creatividad e innovación desde la perspectiva de un docente. **Investigación y postgrado**, v.32, n.1, p.75-88, 2017. Disponível em: <https://revistas.upel.edu.ve/index.php/investigacionypostgrado/article/view/3003>

NECHIFOR, A.; PURCARU, M. Stimulating Students' Creativity in MTM and ELTM Classes: Content Choice and Teacher Creativity. **Bulletin of the Transilvania University of Braşov**, v.9, n.2, p.17-26, 2016. Disponível em: https://webbut.unitbv.ro/index.php/Series_VII/article/view/3793

OLIVEIRA, A. B. F.; LIMA, A. I. B. Vigotski e os processos criativos de professores ante a realidade atual. **Educação & Realidade**, v.42, n.4, p.1399-1419, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1590/2175-623662025>

OLIVEIRA, D. P.; SILVA, D. L.; CAVALCANTE, R. L. A. Práticas docentes criativas e histórias de formação: um estudo de caso. **Psicologia Escolar e Educacional**, v. 19, n. 1, p. 127-134, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1590/2175-3539/2015/0191812>

OLIVEIRA, H. D. F.; BOSCARIOLI, C.; VERTUAN, R. E. From macro to micro: how do Brazilian educational normative documents guide creativity? **Educação Matemática Debate**, v.9, n.17, p.1-16, 2025. DOI: <https://doi.org/10.46551/emd.v9n17a12>

ORECK, B. Artistic Choices: A Study of Teachers Who Use the Arts in the Classroom. **International Journal of Education & the Arts**, v.7, n.8, p. 01-27, 2016. Disponível em: <http://www.ijea.org/v7n8/index.html>

PADRÓN, A. S. Una mirada a la creatividad del docente desde una práctica pedagógica reflexiva. **Cultura educación y sociedad**, v.10, n.2, p.137-146, 2019. DOI: <https://doi.org/10.17981/cultedusoc.10.2.2019.11>

PITA, N. F.; SOLANO, A. M. D.; AGUILAR, Y. R. La creatividad, un desafío en los maestros primarios. **Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores**, v.1, n.22, p.1-15, 2019. DOI: <https://doi.org/10.46377/dilemas.v28i1.1710>

PORTO, M. P. Psicopedagogia e educação: desafios para a saúde emocional dos educadores, potencial criativo e o ensino possível em tempos pandêmicos. **Construção psicopedagógica**, v.30, n.31, p.27-32, 2021. DOI: <https://doi.org/10.37388/10.37388/CP2021/v30n31a10>

PRADO, R. M.; ALENCAR, E. M. L. S.; FLEITH, D. S. Diferenças de gênero em criatividade: análise das pesquisas brasileiras. **Boletim de psicologia**, v.66, n.144, p.113-124, 2016. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-59432016000100010

QUINTELLA, J. A.; VITALIANO, C. R. Criatividade e altas habilidades/superdotação: grupo de estudo com professores. **Os Desafios da Escola Pública Paranaense na Perspectiva do Professor PDE, 2014**. Curitiba: SEED/PR., 2016. v. 1. Disponível em: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_ue_l_edespecial_artigo_joicy_alves_quintella.pdf

RABA, A.; HARZALLAH, H. Palestinian teachers' views on the factors that limit students' creativity and some possible strategies to overcome them. **Research in Social Sciences and Technology**, v.3, n.2, p.40-57, 2018. Disponível em: <https://www.learntechlib.org/p/187522/>

RANK, J.; PACE, V.L.; FRESE, M. Three avenues for future research on creativity, innovation, and initiative. **Applied Psychology: An International Review**, v.53, n.1, p.518-528, 2004. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.2004.00185.x>

REIS, M. B. F.; CARVALHO, F. V. S.; DIOGO, I. R. C.; QUEROZ, J. C. Dimensões éticas, estéticas e criativas: um olhar para a prática docente na educação infantil a partir da rotina pedagógica. **Humanidades & Inovação**, v.8, n.43, p.41-55, 2021. Disponível em: <https://revista.unitins.br/index.php/humanidadeseinovacao/article/view/5865>

RIBEIRO, D. **O povo BRASILEIRO**. São Paulo: Companhia de Bolso, 2006.

ROCHA, C. J. T. Desenvolvimento profissional docente e formação do sujeito criativo investigativo de acordo com a Base Nacional Comum Curricular para o ensino de ciências. **Revista Brasileira de Educação**, v.26, n.1, p.1-19, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s1413-24782021260063>

ROCHA, H. S. C. Práticas educacionais criativas para a diversidade etnicorracial na formação de professores. In: ROCHA, H. S. C. (Org.). **Práticas educacionais criativas para a diversidade etnicorracial na formação de professores de ciências biológicas, geografia, língua portuguesa e química**. Belém: IFPA, 2019, p.9-21.

RODRIGUES, M. S. B.; KOTZ, S. C. R. Concepções de criatividade por educadores do ensino fundamental. In: MEDEIROS, J. L. (Org.). **Ensino e Educação: contextos e vivências**. Campina Grande: Licuri, 2023. p.260-270. v.2.

ROSA, I. M.; LINDNER, E. L. Trajetórias Criativas: the challenges of teachers in interdisciplinary activities and integrating actions. **Research, Society and Development**, v.9, n.9, p.1-19, 2020. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v9i9.7854>

RUNCO, M. A.; HAO, N.; ACAR, S.; YANG, J.; TANG, M. The Social "Cost" of Working in Groups and Impact of Values and Creativity. **Theories-Research-Applications**, v.3, n.2, p.229-243, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1515/ctra-2016-0015>

SÁNCHEZ, M. S. La Creatividad En Tiempos Complejos. Relatos de dos Maestras. In: CONGRESO INTERNACIONAL MULTIDISCIPLINAR DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, 6, 2017, Bilbao. **Anais [...]** Bilbao: AMIE, 2017. p.1-8. Disponível em: <http://amieedu.org/actascimie17/wp-content/uploads/2016/06/310.pdf>

SANTOS, K. M. L. Criatividade na prática docente ao usar as TIC no ensino de matemática: inovação ao usar o *software* geogebra na resolução de problemas matemático. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO, 7, 2016, Aracaju. **Anais [...]** Aracaju: UNIT, 2016. p.1-15. Disponível em: <https://eventos.set.edu.br/simeduc/article/view/3333>

SILVA, A. R.; NEGREIROS, F.; ROCHA, L. A. Criativo ou inteligente? sentidos e significados de professores de artes da mocrorregião de Floriano/PI acerca das queixas escolares. In: FÓRUM INTERNACIONAL DE PEDAGOGIA, 5, 2013, Campina Grande. **Anais [...]** Campina Grande: Realize Editora, 2013. p.1-14. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/3486>

SILVA, F. B. A.; GONTIJO, C. H. Trabalho pedagógico e criatividade em matemática: a partir de uma prática docente no 4º ano dos anos iniciais. In: ENCONTRO DE APRENDIZAGEM LÚDICA, 2, 2016, Brasília. **Anais [...]** Brasília: UNB, 2016. p.213-222. Disponível em: https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/23065/3/EVENTO_IIEncontroAprendizagemLudica.pdf

SILVA, G. O. L.; LIMA, D. B. M. Práticas docentes para a criatividade segundo professores do Ensino Médio. **Revista de Estudos Aplicados em Educação**, v.5, n.10, p.78-97, 2020. Disponível em: https://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_estudos_aplicados/article/view/6992

SILVA, M. N.; SOUSA, S. J.; SILVA, V. N. O desenvolvimento e as contribuições do uso da criatividade na relação professor e aluno. In: CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 7, 2021, João Pessoa. **Anais [...]** João Pessoa: Editora Realize, 2021. p.1-11. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/79898>

SOH, K. Fostering student creativity through teacher behaviors. **Thinking Skills and Creativity**, v.23, n.1, p.58-66, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2016.11.002>

ŠORGO, A. Scientific Creativity: The Missing Ingredient in Slovenian Science Education. **European Journal of Educational Research**, v.1, n.2, p.127-141, 2012. DOI: <https://doi.org/10.12973/eu-jer.1.2.127>

SUNG, C. C. W.; VONG, K. I. P. Re-Positioning Assessment for Children's Creativity and Teachers' Creativity Fostering Behaviours: A Case Study of Kindergarten Curriculum Reform Efforts. **Creative Education**, v.12, n.7, p.1419-1437, 2021. Disponível em: https://www.scirp.org/pdf/ce_2021070114153909.pdf

TARRIO, L. La expresión y la creatividad como propuesta pedagógica. Aportes para pensar las innovaciones de los maestros rioplatenses: Luis Iglesias y Jesualdo. In: CASTORINA, J. A.; ORCE, V. (Orgs.). **Perspectivas en la investigación educativa: contribuciones de los/las investigadores/as en formación**. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, 2014. p.287-303.

TRIPON, C. Making Connections between Professional Success and the Factors of Teachers' Creativity. **Journal of Innovation in Psychology, Education and Didactics**, v.25, n.1, p.39-48, 2021. Disponível em: <https://jiped.ub.ro/wp-content/uploads/2021/02/JIPED-25-1-2021-4.pdf>

VENTURA-ACOSTA, J. J.; RODRÍGUEZ-RODRÍGUEZ, D. A.; GIMENO-NIEVES, V. Nivel de creatividad de los docentes en el desarrollo de sus planificaciones y la influencia en el aprendizaje de los alumnos de segundo grado del Nivel Secundario en los contenidos de Genética, en la Regional 08, Distrito 05-República Dominicana. In: CONGRESO CARIBEÑO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, 1, 2020, Santo Domingo. **Anais [...]** Santo Domingo: ISFODOSU, 2020. p. 1105-1108. Disponível em: <https://congresos.isfodosu.edu.do/index.php/ccie/article/view/976/169>

VIEIRA, C.; COIMBRA, S. O conceito de criatividade docente: demandas urgentes para tempos de ausências. **Revista Espaço do Currículo**, v.13, n.esp.1, p.884-896, 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.22478/ufpb.1983-1579.2020v13nespecial.54574>

ZANELLA, D. A. V. A argumentação para o desenvolvimento de visão crítico-criativa de educadores. **Revista Eletrônica de Estudos Integrados em Discurso e Argumentação**, v.8, n.1, p.98-110, 2015. Disponível em: <http://periodicos.uesc.br/index.php/eidea/article/view/619>

WECHSLER, S. M. **Criatividade: descobrindo e encorajando**. Contribuições teóricas e práticas para as mais diversas áreas. Campinas: Livro Pleno, 2002.